

GIPAN asosidagi yangi tarkibli termobarqaror pigmentning SEM tahlili

U.G. Ikromov¹, B.H. Axmedov², S.H.D. Shirinov³

Бухарский государственный технический университет^{1,2},
Узбекистан

Ташкентский химико-технологический институт³,
Узбекистан

Аннотаци:

Ключевые слова: Skaynerlovchi elektron mikroskop (SEM), termobarqaror, pigment, GIPAN, oligopolimer, NiCl₂, glitserin.

Введение: So'nggi yillarda yuqori haroratda ishlaydigan qoplamalar, qurilish materiallari, polimer kompozitlar va energiya tejovchi tizimlari uchun termobarqaror pigmentlarga bo'lgan ehtiyoj keskin ortib bormoqda. Bunday pigmentlar nafaqat rang barqarorligini, balki issiqlik, yorug'lik va kimyoviy muhit ta'siriga nisbatan yuqori chidamlilikni ta'minlashi, shuningdek, energiya samaradorligini oshiruvchi infraqizil nurlanishni qaytarish xususiyatiga ega bo'lishi talab etiladi [1].

Shu bilan birga, tabiiy bo'yoqlarni qatlamli silikatlar yoki gidrotalsit kabi mineral tashuvchilarga gibridlash orqali issiqlik, yorug'lik va kimyoviy barqarorligi sezilarli yaxshilangan ekologik pigmentlar ham ishlab chiqilmoqda [2]. Bunday tizimlarda mikro- va nanomorfologiya pigmentning optik, termik va migratsion xossalari belgilovchi asosiy omillardan biridir. Skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida zarracha o'lchami, shakli, aglomeratsiyalanish darajasi va ularning matritsa bilan o'zaro ta'siri aniqlanadi; bu esa infraqizil nurlanishni qaytarish, rang bir xilligi hamda qoplama yoki polimer ichida dispersiyalanish sifatini tushunishga imkon beradi [3,4].

GIPAN asosidagi yangi tarkibli termobarqaror pigment yaratish aynan shu global tendensiyalarga javob beradi. Yangi kompozitsiyada pigment zarrachalarining shakli va o'lcham taqsimoti, ularning aglomeratsiyasi hamda matritsa bilan interfeys xususiyatlari SEM tahlili orqali aniqlanishi pigmentning issiqlik barqarorligi, rang barqarorligi va potentsial amaliy qo'llanishlarini chuqur baholash uchun zarurdir. Shu bois ushbu ishda GIPAN asosidagi yangi tarkibli termobarqaror pigmentning SEM

tahliliga alohida e'tibor qaratilib, morfologik tuzilma va uning funksional xossalar bilan bog'liqligi o'rganiladi.

Материалы и методы:

Результаты и обсуждение:

Выводы:

U1 termobarqaror pigmentning EDX spektri (element tarkibi va termik barqarorlik belgilari)

U1 termobarqaror pigmentning umumiy morfologiyasi va yuqori kattalashtirilgan SEM tasviri.

Список литературы.

1. Abima, S., & Sumathi, S. (2024). Low-temperature synthesis of bismuth and vanadium substituted LaPO₄ near-infrared reflective pigment and its aging resistance nature on PMMA. *Emergent Materials*, 7, 1857 - 1871. <https://doi.org/10.1007/s42247-024-00688-z>.
2. Szadkowski, B., Kuśmierk, M., Kozanecki, M., Nowakowska, J., Rogowski, J., Maniukiewicz, W., & Marzec, A. (2023). Ecological hybrid pigments with improved thermal, light, and chemical stability based on purpurin dye and different minerals for applications in polymer materials. *Dyes and Pigments*. <https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2023.111430>.
3. Szadkowski, B., Koynov, K., Graf, R., Rogowski, J., Śliwka-Kaszyńska, M., & Marzec, A. (2025). Molecularly anchored colorants: Towards enhancing PLA packaging composites with multifunctional and sustainable blue hybrid pigments. *Industrial Crops and Products*. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.122076>.
4. Ding, C., Han, A., Ye, M., Zhang, Y., Yao, L., & Yang, J. (2018). Hydrothermal synthesis and characterization of novel yellow pigments based on V⁵⁺ doped BiPO₄ with high near-infrared reflectance. *RSC Advances*, 8, 19690 - 19700. <https://doi.org/10.1039/c8ra02406e>.